

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING
KATTAQO'RG'ON FILIALI**

**TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY
USULLARNI JORIY ETISH MUAMMOLARI**

RESPUBLIKA ILMIY - AMALIY KONFERENSIYASI

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025-YIL 18-19-APREL

**KATTAQO'RG'ON SHAHAR
A.TEMUR KO'CHASI 27**

2025
WWW.SAMDUKF.UZ

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING
KATTAQO‘RG‘ON FILIALI**

**“TA‘LIM JARAYONIGA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY
USULLARNI JORIY ETISH MUAMMOLARI”**

**mavzusidagi respublika miqyosidagi
ilmiy-amaliy konferensiyasi**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

Kattaqo‘rgo‘n sh. 18-19 aprel, 2025-yil

- badantarbiya;
- to'g'ri ovqatlanish;
- kun tartibiga amal qilish;
- ruhiy xotirjamlik;
- zararli odatlardan cheklanish,

shu kabi meyorlar asosida jamiyat taraqqiyotini amalga oshirib borishimiz kerak.

O'zbekistonda dunyoviylik tamoyiliga asoslangan demokratik, huquqiy davlat va fuqoralik jamiyati barpo etilmoqda. Ushbu davlat va jamiyatning milliy modelida diniy qadriyatlarga ham katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda davlatning dinga munosabati "Dunyoviylik dahriylik emas" degan tamoyil asosida amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda "jaholatga qarshi ma'rifat" degan ezgu g'oya asosida islom dinining insonparvarlik mohiyatini, tinchlik va do'stlik kabi olijanob maqsadlarga xizmat qilishini targ'ib etish kun tartibimizdagi doimiy masalalardan biri bo'lib qoladi." [1]

Xulosa o'rnida bugungi kunda islom dini asosida asrlar davomida yaratilgan axloqiy-ma'rifiy qadriyatlar jamiyatdagi ma'naviy yangilanish va barkamol insonni tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Islom axloqiy qadriyatlar odamlarni halol, pok, adolatli, insofli, diyonatli, mehr-shafqatli bo'lishga da'vat etib kelmoqda. Shunday ekan jamiyatimizda yoshlarni sog'lom turmush tarziga amal qilishida ularga diniy va dunyoviy qadriyatlar bilan ta'lim va tarbiyani berib bormoqlik lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Назаров Қ.Н. Фалсафа асослари.-“Ўзбекистон миллий файласуфлар жамияти” 2012-6.755.
- [2] J. Ya. Yaxshilikov, N. E. Muhammadiyev Falsafa darslik (*barcha bakalavr yo'nalishlari uchun*). Samarqand. SamDU nashri. 2021 yil 637 bet.
- [3] A. Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. T. O'qituvchi. 1992 yil. 160-bet.
- [4] Shavkat Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". Toshkent 2022 yil 23 bet.
- [5] Imom Ismoil al-Buxoriy "Al-jome' as-sahih" (1-jild) Arabchadan Zokirjon Ismoil tarjimasini. Qomuslar Bosh tahririyati. Toshkent. 1991 yil. 21 bet.
- [6] Мирзиёев Ш.М. "Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари". 4-жилд. Тошкент. Ўзбекистон. 2020 йил. 43 бет.

GLOBALLASHGAN TA'LIM SHAROITIDA TARBIYA FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI

*Jumanazarov Sirojiddin Salaydinovich,
A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat
milliy instituti kafedra mudiri, t.f.n., dotsent*

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashgan ta'lim sharoitida Tarbiya fanini o'qitishning zamonaviy yondoshuvlari, xususan loyihalash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga oid fikrlar yuritilgan

Tayanch so'zlar: globallashuv, tarbiya, loyihalash, loyiha usuli, loyihalash texnologiyalari, axborot-ta'lim muhiti.

Kirish. Hozirda biz bilim va dunyoqarashimizni sezilarli darajada o'zgartirib, butun jahon hamjamiyatining rivojlanish yo'nalishini belgilab beruvchi globallashuv davrida yashayapmiz. Bu

¹ Мирзиёев Ш.М. "Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари". 4-жилд. Тошкент. Ўзбекистон. 2020 йил. 43 бет.

davrda dunyoning geosiyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya manzarasida chuqur o'zgarishlarni, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgani bilan muhim sanaladi. Axborot sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan mazkur sharoitda global internet tarmog'i turli davlatlar va mintaqalar o'rtasidagi siyosiy hamda geografik chegaralarga to'siq qo'yib bo'lmaslikni anglatadi [1]. Bunday globallashtirish sharoitida mamlakatimiz yoshlarini tarbiyalash, ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, ularda milliy-ma'naviy immunitetni mustahkamlash orqali nafaqat o'z hayoti, oila a'zolari, Vatani va millati oldidagi, balki atrof-muhit hamda jami bashariyat oldidagi ma'naviy burch va mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish masalasi bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Jahonda globallashtirish sharoitida yoshlarini tarbiyalash, ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, ularda milliy-ma'naviy immunitetni mustahkamlash, murakkab axloqiy muammolarni hal qilish borasidagi dolzarb vazifalar bugungi kun pedagoglari uchun asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada tarbiya fani o'qituvchilaridan yoshlarning ijtimoiy qadriyatlarini ongli ravishda qabul qilishlari uchun tarbiyalash borasida zamonaviy yondashuvlari muhim hisoblanadi.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan va global internet tarmog'iga ulangan. Shuning uchun darslarni loyihalashda va olib borishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqish lozim.

Ushbu maqolada "Tarbiya" fani o'qituvchilarining darslarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida loyihalashga oid kompetentligini rivojlantirish g'oyasi ilgari surilgan. Bunda loyihalash ta'lim texnologiyasidan va axborot-ta'lim muhitlari, ta'lim portallari, ta'limga oid veb-saytlar, bulutli xizmatlardan foydalanish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Chunki, loyihalash ta'lim texnologiyasi va ta'lim muhitlarining integratsiyalash yordamida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishda, ijodkorlikni rivojlantirishda, kognitiv qiziqishni va hokazolarda keng qo'llaniladi.

Ta'lim sohasidagi mahalliy adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, "Loyiha usuli" mustaqil yoki boshqa ijodiy usullarni o'z ichiga olgan butun texnologiya sifatida ko'rib chiqiladi. Pedagogik va uslubiy adabiyotlarda turli xil atamalarni topish mumkin: loyiha usuli, loyiha texnologiyasi. Mazkur masala bo'yicha ko'pchilik manbalarda "Loyiha usuli" atamasi faqat ushbu ibora uzoq vaqtdan beri qo'llanilganligi sababli qo'llaniladi. Shu bilan birga, "Pedagogik loyiha" tushunchasining o'zi pedagogika sohasidagi loyihani nazarda tutadi [2,3,4,5].

Loyiha texnologiyalari haqida gapirganda va "loyiha" tushunchasining mohiyatini inobatga olgan holda, biz buni har qanday shaklda (material, matn va boshqalar) qo'yilgan natijaga erishishga o'quvchilarning o'quv va kognitiv faoliyatini tashkil etish usuli sifatida tushunamiz.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, loyiha texnologiyalari ta'limda turli xil bilim sohalarida, deyarli har qanday fanni o'qitishda, o'quv motivatsiyasini oshirishda, kognitiv qiziqishni, ijodkorlikni rivojlantirishda va hokazolarda keng qo'llaniladi. Loyiha texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan amaliyotda foydalanish bilan shug'ullanadigan barcha tadqiqotchilar va o'qituvchilar loyiha texnologiyasi keng pedagogik imkoniyatlarga ega, dastur materialini chuqurroq o'zlashtirishga, o'z o'quv faoliyatini rejalashtirishga, amaliy foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yordam beradi degan fikrga qo'shiladilar.

Loyihaviy o'qitish texnologiyasining mohiyati o'quvchilarning mustaqil bilim faoliyatini uyushgan holda rag'batlantirishdan iborat. Shuning uchun "Tarbiya" fanini o'qitishda loyihalash

ta'lim texnologiyasidan foydalanishning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda maktab o'quvchilarini tarbiyalashga qaratilganligidadir. O'quvchilarning loyiha topshiriqlarini amalga oshirish bo'yicha ishlashi "Tarbiya" fani o'qituvchisiga haqiqiy ijodkorlik holati uchun sharoit yaratishga imkon beradi. Shu bois umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini o'qitishda loyihalash ta'lim texnologiyasidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fanni mazmuni loyihaga asoslangan ta'limning mohiyatiga to'liq mos keladi, bu ko'pgina o'quv fanlari mazmuni bilan integratsiyalashish, ilmiy bilimlarni birlashtirish, mantiqiy izchil sabab-natija munosabatlarini o'rnatish, paydo bo'lgan savollarga javob topish va amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Shunday qilib loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi quyidagi xususiyatlarga ega:

- o'quvchilar e'tiborini olingan bilimlarning amaliy ahamiyatiga qaratish, loyiha vazifalarini hal qilish zaruratidan kelib chiqib, ularni o'zlashtirishga shaxsiy qiziqishni shakllantirish;

- kognitiv faoliyatni nafaqat bitta fanga, balki o'quv rejasining boshqa mavzulariga ham moslashtirish imkoniyati;

- loyiha topshiriqlarini bajarish jarayonida o'quvchilarning ko'p qirrali bilimlarning ahamiyati va zarurligini anglash.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, olib borilgan izlanishlar tahliliga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini o'qitish samaradorligini oshirishda raqamli ta'lim texnologiyalardan foydalanishga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgaligiga amin bo'ldik. Buning sabablaridan biri sifatida "Tarbiya" fani o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni loyihalashga oid kompetentligini rivojlantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgaligi bilan e'tirof etish mumkin. Shuning uchun, "Tarbiya" fani o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida darslarni loyihalash ta'lim texnologiyasi va raqamli vositalar, shu jumladan axborot-ta'lim muhitlari, ta'lim portallari, ta'limga oid veb-saytlar, bulutli xizmatlarni o'zaro integratsiyalash asosida loyihalash kompetentligini rivojlantirish lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Мавлонов Ў.М. Глобаллашув шароитида ёшларни мафкуравий тахдидлардан химоя қилиш – давр талаби // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor. VOLUME 1 | ISSUE 3 ISSN 2181-1784.* – В. 794-797.

2. Джураев А.С. Малака ошириш жараёнида тингловчиларнинг касбий малакасини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2019. 52 б.

3. Полат, Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса / Е.С. Полат // Школьные технологии. 2016. – № 6. – С.43-47.

4. Стернберг В. Н. Теория и практика "метода проектов" в педагогике XX века // Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Рязань 2003. – 24 с.

5. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры // Вопросы философии. 1984. – №10. – С.87-99